

Original paper

XUSUSIY MAKTABLAR BOSHQARUV FAOLIYATINING AMALDAGI HOLATI VA MAVJUD MUAMMOLARI TAHLILI

© F.R. Abdullayev¹

¹ A. Avloniy nomidagi PMMI mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

Mazkur maqolada xususiy maktablar boshqaruv faoliyatining amaldagi holati va mavjud muammolari tahlil qilinadi. Unda O'zbekistonda xususiy maktablar tarmog'ining rivojlanish dinamikasi, boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari hamda boshqaruv samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar yoritilgan. Shuningdek, mavjud muammolarni tizimli tahlil qilish asosida boshqaruvni takomillashtirish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: xususiy maktab, boshqaruv faoliyati, boshqaruv muammolari, ta'limda menejment, boshqaruv samaradorligi.

Аннотация

В данной статье анализируются современное состояние и существующие проблемы управленческой деятельности частных школ. Рассматриваются динамика развития сети частных школ в Узбекистане, основные направления управленческой деятельности, а также факторы, отрицательно влияющие на эффективность управления. На основе системного анализа обосновывается необходимость совершенствования управления.

Ключевые слова: частная школа, управленческая деятельность, проблемы управления, менеджмент в образовании, эффективность управления.

Annotation

This article analyzes the current state and existing problems of management activity in private schools. It examines the development dynamics of private schools in Uzbekistan, the main directions of management activity, and the factors negatively affecting management effectiveness. Based on a systemic analysis, the need to improve management is substantiated.

Keywords: private school, management activity, management problems, educational management, management effectiveness.

So'nggi yillarda O'zbekistonda xususiy maktablar tarmog'ining kengayishi umumiy o'rta ta'lim tizimidagi muhim institutsional o'zgarishlardan biriga aylandi. O'zbekistonda xususiy maktablar faoliyatining amaldagi holatini baholashda, avvalo, ushbu sektorning son jihatdan o'sishi, hududiy taqsimoti va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga e'tibor qaratish zarur. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024/2025 o'quv yili boshida mamlakatda 10 943 ta umumiy o'rta

ta'lim tashkiloti faoliyat yuritgan bo'lib, shundan 455 tasi nodavlat umumta'lim tashkilotlari bo'lgan. Shu manbada 2020/2021 o'quv yiliga nisbatan nodavlat umumta'lim tashkilotlari soni 4,5 barobar oshgani qayd etilgan. Bu ko'rsatkich xususiy maktablar faoliyati allaqachon alohida tahlil obyektiga aylanganini ko'rsatadi [1].

Mazkur o'sish davlat siyosatidagi institutsional rag'batlantirish bilan ham bog'liq. Prezidentning 2024-yil 31-yanvardagi PQ-49-son qarorida nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirishning asosiy yo'nalishlari sifatida yangi o'quvchi o'rinlari yaratish, bo'sh turgan davlat mulki obyektlaridan foydalanish, yer uchastkalarini ajratish, kredit foizlari bo'yicha kompensatsiya va kommunal xarajatlarning 50 foizini qoplash kabi choralar belgilangan [2]. Demak, O'zbekistonda xususiy maktablar faoliyatining amaldagi holati bozor tashabbusi bilan birga normativ-huquqiy qo'llab-quvvatlash asosida shakllanayotgan tizim sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shu bilan birga, amaldagi holatni faqat umumiy o'sish sur'ati orqali baholash yetarli emas. Sektorning hududlar bo'yicha notekis taqsimlangani uning rivojlanishi bir xil emasligini ko'rsatadi.

Jadval 1. Xususiy maktablar sektorining umumiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	2024/2025 o'quv yili boshidagi holat
Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari soni	10 943 ta
Nodavlat umumta'lim tashkilotlari soni	455 ta
Nodavlat maktablar sonining 2020/2021 yilga nisbatan o'sishi	4,5 barobar
Xususiy maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchilar soni	112 093 nafar

Manba: Milliy statistika qo'mitasi asosida tuzildi [1].

Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024/2025 o'quv yili boshida nodavlat umumta'lim tashkilotlarining eng katta qismi Toshkent shahri (131 ta) va Farg'ona viloyatida (93 ta) jamlangan, eng past ko'rsatkichlar esa Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida (4 tadan) kuzatilgan [1]. Bu holat sektor rivojlanishi demografik, iqtisodiy va infratuzilmaviy omillar bilan chambarchas bog'liq ekanini bildiradi.

2-jadval. O'zbekistonda nodavlat umumta'lim tashkilotlarining hududlar bo'yicha taqsimoti (2024/2025 o'quv yili boshida)

Hudud	Nodavlat umumta'lim tashkilotlari soni
Qoraqalpog'iston Respublikasi	7 ta
Andijon viloyati	32 ta
Buxoro viloyati	27 ta
Jizzax viloyati	8 ta
Qashqadaryo viloyati	21 ta
Navoiy viloyati	4 ta
Namangan viloyati	28 ta

Samarqand viloyati	38 ta
Surxondaryo viloyati	4 ta
Sirdaryo viloyati	12 ta
Toshkent viloyati	25 ta
Farg'ona viloyati	93 ta
Xorazm viloyati	25 ta
Toshkent shahri	131 ta

Manba: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzildi [1].

Jadvallardagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, xususiy maktablar tarmog'i endi faqat son jihatdan emas, balki qamrov nuqtayi nazaridan ham sezilarli segmentga aylangan. 112 mingdan ortiq o'quvchining nodavlat umumta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgani boshqaruv sifati, ichki nazorat, kadrlar siyosati va ta'lim natijadorligi masalalarini tahlil qilishni yanada dolzarb qiladi [1], [3]. UNESCOning nodavlat ta'lim subyektlari haqidagi global hisoboti ham ta'lim tizimida non-state actors, ya'ni davlatga qarashli bo'lmagan ta'lim ishtirokchilari ulushi ortgan sari boshqaruv, javobgarlik va sifatni ta'minlash mexanizmlarining ahamiyati kuchayishini ta'kidlaydi [3].

2-jadvaldan ko'rinadiki, xususiy maktablar asosan iqtisodiy faollik, urbanizatsiya va to'lov qobiliyati nisbatan yuqori hududlarda ko'proq jamlangan. Ayniqsa, Toshkent shahri va Farg'ona viloyatining boshqa hududlardan ancha oldinda ekani xususiy maktablar rivojlanishi hududiy teng taqsimlanmaganini ko'rsatadi. Bu esa boshqaruv faoliyatining amaldagi holatini baholashda "barcha xususiy maktablar uchun bir xil manzara mavjud" degan umumlashtirishdan ehtiyot bo'lish kerakligini anglatadi. Aksincha, sektor ichida ham hududiy farqlanish, boshqaruv sharoitlari va rivojlanish imkoniyatlari turlicha ekanini inobatga olish lozim.

Shunday qilib, O'zbekistonda xususiy maktablar faoliyatining umumiy amaldagi holati uchta asosiy belgi bilan tavsiflanadi: birinchidan, sektor son va qamrov jihatidan tez kengaymoqda; ikkinchidan, uning rivojlanishi davlat tomonidan normativ va iqtisodiy rag'batlar bilan qo'llab-quvvatlanmoqda; uchinchidan, sektor hududlar bo'yicha notekis taqsimlangan bo'lib, bu boshqaruv faoliyatini tahlil qilishda differensial yondashuvni talab qiladi [1], [2]. Shu ma'noda, xususiy maktablar boshqaruvining amaldagi holatini baholashda nafaqat umumiy o'sish dinamikasi, balki institutsional va hududiy tafovutlar ham e'tiborga olinishi zarur.

O'zbekistonda xususiy maktablar faoliyatining amaldagi holatini baholashda ularning boshqaruv faoliyati qaysi asosiy yo'nalishlar orqali namoyon bo'layotganini aniqlash muhimdir. Xususiy maktab boshqaruvi davlat maktablari boshqaruvidan ayrim jihatlari bilan farqlanadi. Eng avvalo, bunda ta'lim sifati bilan bir qatorda institutsional barqarorlik, moliyaviy ta'minot, xizmatlar jozibadorligi va ota-onalar ishonchini saqlash vazifalari bir vaqtning o'zida boshqaruvning amaliy mazmuniga kiradi. Shu sababli xususiy maktab boshqaruvi ko'proq ko'p funksiyali va ko'p mas'uliyatli faoliyat sifatida namoyon bo'ladi [1].

Amaliy jihatdan xususiy maktablar boshqaruv faoliyatida bir nechta ustuvor yo'nalishlarni ajratish mumkin. Birinchi yo'nalish - strategik boshqaruv. Xususiy maktab o'z faoliyatini nafaqat joriy o'quv jarayoni bilan, balki muassasaning bozor sharoitidagi o'rni, rivojlanish istiqbollari,

qamrov imkoniyatlari va imijini shakllantirish bilan bog'liq holda rejalashtirishi zarur. Bu jihat boshqaruv faoliyatiga uzoq muddatli rejalashtirish elementlarini kiritadi.

Ikkinchi yo'nalish - kadrlar bilan ishlash va pedagogik jamoani boshqarish. Xususiy maktablarda ta'lim sifati ko'p jihatdan pedagoglarning kasbiy salohiyati, ularni tanlash, rag'batlantirish va faoliyatini muvofiqlashtirish tizimiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun boshqaruv amaliyotida o'qituvchilar bilan ishlash faqat mehnat intizomini nazorat qilish bilan cheklanmay, balki ularning natijadorligi va muassasa maqsadlariga mosligini ta'minlashga ham qaratiladi [2].

Uchinchi yo'nalish - ichki nazorat va monitoring. Xususiy maktab sharoitida boshqaruv qarorlari ko'proq natijaga yo'naltirilgan bo'lishi talab etiladi. Shu sababli o'quv jarayoni sifati, o'quvchilar natijalari, pedagogik faoliyat, davomat, ota-onalar murojaatlari va ichki tartib-intizom bo'yicha muntazam kuzatuv olib borish boshqaruvning muhim amaliy qismiga aylanadi. Ichki monitoring tizimining mavjudligi va ishlash sifati ko'p hollarda boshqaruv samaradorligining bevosita ko'rsatkichlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

To'rtinchi yo'nalish - ota-onalar bilan hamkorlik va kommunikatsiya. Xususiy maktablarda ota-onalar nafaqat farzand ta'limi iste'molchisi, balki muassasa faoliyatining muhim manfaatdor tomoni sifatida maydonga chiqadi. Shu sababli boshqaruv amaliyotida ota-onalar bilan doimiy aloqani yo'lga qo'yish, ularning fikrini inobatga olish, murojaatlarni tizimli ko'rib chiqish va ta'lim sifati bo'yicha ochiq kommunikatsiya olib borish muhim o'rin tutadi [3].

Beshinchi yo'nalish - resurslarni boshqarish. Xususiy maktablarda moddiy-texnik baza, moliyaviy oqimlar, o'quv jihozlari, binodan foydalanish va qo'shimcha xizmatlarni tashkil etish boshqaruv faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu yerda boshqaruvning samaradorligi ko'p jihatdan mavjud resurslarning muassasa maqsadlariga qanchalik mos va oqilona yo'naltirilganiga bog'liq bo'ladi.

Quyidagi 3-jadvalda xususiy maktablar boshqaruv faoliyatining amaldagi asosiy yo'nalishlari umumlashtirilgan:

Boshqaruv yo'nalishi	Amaliy mazmuni	Boshqaruvdagi ahamiyati
Strategik boshqaruv	Rivojlanish maqsadlari va ustuvorliklarini belgilash	Muassasaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi
Kadrlar bilan ishlash	O'qituvchilarni tanlash, joylashtirish, rag'batlantirish	Ta'lim sifati va jamoa salohiyatiga ta'sir qiladi
Ichki monitoring	O'quv jarayoni va natijalarni kuzatish	Nazorat va tezkor tuzatish imkonini beradi
Ota-onalar bilan hamkorlik	Muloqot, murojaatlar, fikr almashish	Ishonch va institutsional barqarorlikni kuchaytiradi
Resurslarni boshqarish	Moliyaviy va moddiy imkoniyatlarni taqsimlash	Samaradorlik va tashkiliy barqarorlikni ta'minlaydi

O'zbekistonda xususiy maktablar tarmog'ining tez kengayishi ushbu sektor boshqaruviga nisbatan yangi talablarni yuzaga chiqarmoqda. Biroq sektorning son jihatdan o'sishi har doim ham

boshqaruv tizimlarining bir xil sur'atda takomillashishini anglatmaydi. Shu sababli xususiy maktablar boshqaruv faoliyatining amaldagi holatini baholashda mavjud muammolarni tashkiliy, strategik va nazorat-tahliliy yo'nalishlarda ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Mazkur muammolar ko'p hollarda bevosita statistik jadvalda ko'rinmaydi, biroq ochiq normativ-huquqiy talablar va sektor rivojlanish dinamikasi ular mavjudligini ilmiy jihatdan taxmin qilish imkonini beradi [1], [2].

Birinchi muammo - boshqaruvning operativ vazifalarga ortiqcha bog'lanib qolishidir. Xususiy maktablar bir vaqtning o'zida ta'lim sifati, moliyaviy barqarorlik, o'quvchilar oqimi, kadrlar masalasi va ota-onalar bilan kommunikatsiyani boshqarishi kerak bo'ladi. Bunday ko'p funksiyali muhitda rahbariyatning e'tibori ko'pincha kundalik tashkiliy masalalarga qaratilib, uzoq muddatli strategik rejalashtirish ikkinchi planga tushib qolishi mumkin. Ayniqsa, sektor tez kengayib borayotgan sharoitda boshqaruvning joriy ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirilishi tabiiy, biroq bu holat institutsional rivojlanishning izchil modelini shakllantirishni qiyinlashtiradi.

Ikkinchi muammo - ichki sifat nazorati va monitoring mexanizmlarining yetarli darajada tizimlashmaganligi bilan bog'liq. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunga ko'ra, nodavlat ta'lim tashkilotlari litsenziya talablari va davlat ta'lim standartlariga muvofiq faoliyat yuritishi lozim [4]. Shuningdek, 2024-yil 14-fevraldagi 91-son hukumat qarori davlat va nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini attestatsiya va davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish tartibini belgilaydi [5]. Bu normativ talablarning o'ziyoq xususiy maktablar boshqaruvida ichki monitoring, hujjatlashtirish, natijalarni tahlil qilish va o'z-o'zini baholash mexanizmlarining barqaror ishlashi zarurligini ko'rsatadi. Amaliyotda aynan shu yo'nalishdagi tizimsizlik boshqaruv samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Uchinchi muammo - boshqaruv qarorlarining ma'lumotga tayangan holda qabul qilinish darajasi cheklangan bo'lishi ehtimolidir. 2019-yil 24-dekabrda 1028-son qarorda nodavlat ta'lim tashkilotlari, ularning ta'lim oluvchilari, pedagoglari va ta'lim-tarbiya jarayoni to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlarni axborot tizimiga taqdim etish litsenziyadan keyingi talab sifatida belgilangan [6]. Bu talab boshqaruv faoliyatida ma'lumotlarning to'liqligi va ishonchliligi alohida ahamiyatga ega ekanini bildiradi. Shu nuqtayi nazardan, ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va ular asosida boshqaruv qarorlari qabul qilish madaniyatining barcha xususiy maktablarda bir xil shakllanmagan bo'lishi ehtimoli mavjud. Bunday holat strategik rejalashtirish va ichki tahlil sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

To'rtinchi muammo - boshqaruv vakolatlari va mas'uliyatining aniq taqsimlanmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Xususiy maktablarda ta'sischi, direktor, o'quv ishlari bo'yicha mas'ullar va pedagogik jamoa o'rtasidagi vakolatlar nisbati har doim ham bir xil institutsional modelga ega emas. Bu esa ayrim hollarda qaror qabul qilish markazlashuvining ortishiga yoki aksincha, mas'uliyatning tarqoqlashuviga olib kelishi mumkin. Natijada boshqaruv faoliyatining izchilligi va javobgarlik darajasi susayadi.

Beshinchi muammo - hududlar bo'yicha rivojlanish tafovutlari bilan bog'liq boshqaruv sharoitlarining turlicha bo'lishidir. Nodavlat umumta'lim tashkilotlarining Toshkent shahri va ayrim iqtisodiy faol hududlarda ko'proq jamlangani, boshqa hududlarda esa ularning soni juda kamligi sektor rivojlanishining notekis kechayotganini ko'rsatadi [1]. Bu esa boshqaruv amaliyotini tahlil

qilishda yagona model bilan cheklanib bo'lmashligini bildiradi. Chunki resurs bazasi, kadrlar salohiyati, ota-onalarning talab darajasi va raqobat muhiti hududlar bo'yicha sezilarli farqlanadi.

Quyidagi jadvalda xususiy maktablar boshqaruv faoliyatida kuzatilayotgan asosiy muammolar umumlashtirildi:

4-jadval. Xususiy maktablar boshqaruv faoliyatidagi asosiy muammolar

Muammo turi	Qisqacha tavsifi	Boshqaruv samaradorligiga ta'siri
Strategik boshqaruvning sustligi	Joriy vazifalarning uzoq muddatli rejalashtirishdan ustun kelishi	Rivojlanish izchilligi pasayadi
Ichki monitoringning zaifligi	Sifat nazorati va o'z-o'zini baholash mexanizmlarining yetarli tizimlashmaganligi	Ta'lim natijalarini barqaror kuzatish qiyinlashadi
Ma'lumotga tayangan boshqaruv cheklanganligi	Ishonchli ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishning sustligi	Qarorlarning asoslanganligi kamayadi
Vakolat va mas'uliyat noaniqligi	Boshqaruv subyektlari o'rtasida aniq taqsimotning yetishmasligi	Javobgarlik va muvofiqlashtirish susayadi
Hududiy tafovutlar	Boshqaruv sharoitlari va imkoniyatlarining bir xil emasligi	Yagona yondashuvni qo'llash murakkablashadi

Umuman olganda, xususiy maktablar boshqaruv faoliyatida kuzatilayotgan muammolar ko'proq boshqaruv tizimining ichki tashkil etilishi, sifat nazorati, ma'lumotlar bilan ishlash, vakolatlar taqsimoti va hududiy sharoitlar bilan bog'liq. Bu muammolarni faqat tashkiliy kamchilik sifatida emas, balki boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir qiluvchi institutsional omillar sifatida talqin qilish lozim [4], [5], [6].

Xususiy maktablar boshqaruv faoliyatida kuzatilayotgan muammolar, avvalo, sektorning tez kengayishi bilan bog'liq. Xususiy maktablar sonining qisqa davr ichida keskin oshishi boshqaruv tizimlarining ham bir xil sur'atda takomillashishini har doim ham ta'minlamaydi. Natijada ayrim ta'lim muassasalarida joriy faoliyatni yuritish ustuvor bo'lib, uzoq muddatli strategik rejalashtirish, ichki monitoring va tahliliy boshqaruv ikkinchi planga tushib qolishi mumkin [1].

Yana bir muhim sabab - boshqaruvning institutsional jihatdan yetarli darajada standartlashmaganidir. Xususiy maktablarda ta'xischi, direktor va boshqa boshqaruv subyektlari o'rtasidagi vakolat hamda mas'uliyatning aniq chegaralanmagan bo'lishi boshqaruv qarorlarining izchilligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holat ayrim hollarda markazlashuvning ortishiga, ayrim hollarda esa javobgarlikning tarqoqlashuviga olib keladi. Natijada boshqaruv samaradorligi pasayadi.

Muammolarning yana bir sababi - ichki sifat nazorati va ma'lumotga tayangan boshqaruv mexanizmlarining sustligidir. Normativ-huquqiy talablar xususiy maktablardan ichki monitoring, attestatsiya va ishonchli ma'lumotlar bazasini yuritishni talab qiladi [2], [3]. Biroq bu talablarning amaliy bajarilish darajasi barcha maktablarda bir xil bo'lmashligi mumkin. Shu sababli boshqaruv qarorlarining asoslanganligi, nazoratning uzluksizligi va natijadorlikni baholash sifati turlicha shakllanadi.

Shunday qilib, xususiy maktablar boshqaruv faoliyatidagi muammolar ko'proq sektorning tez kengayishi, boshqaruv vakolatlarining noaniqligi va ichki tahliliy mexanizmlarning yetarli ishlamasligi bilan bog'liq. Bu omillar boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatib, ta'lim sifati, institutsional barqarorlik va rivojlanish izchilligini ta'minlashni murakkablashtiradi.

O'zbekistonda xususiy maktablar tarmog'ining kengayishi ushbu sektor boshqaruv faoliyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xususiy maktablar boshqaruvi amalda strategik rejalashtirish, kadrlar bilan ishlash, ichki monitoring, ota-onalar bilan hamkorlik va resurslarni boshqarish kabi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, boshqaruv faoliyatida strategik yondashuvning sustligi, ichki nazorat mexanizmlarining yetarli darajada tizimlashmaganligi, vakolat va mas'uliyat taqsimotidagi noaniqlik hamda ma'lumotga tayangan boshqaruvning cheklanganligi kabi muammolar mavjud. Bu holatlar boshqaruv samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ta'lim sifati va institutsional barqarorlikni ta'minlashni murakkablashtiradi.

Demak, xususiy maktablar boshqaruv faoliyatining amaldagi holati va mavjud muammolarini tahlil qilish ushbu sohada boshqaruvni yanada tizimli, tahliliy va natijaga yo'naltirilgan asosda takomillashtirish zarurligini tasdiqlaydi. Bu esa keyingi tadqiqotlarda boshqaruv samaradorligini baholash mezonlari, ko'rsatkichlari va amaliy mexanizmlarini aniqroq ishlab chiqishni talab etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Xususiy maktablar soni 4,5 barobarga oshgan. 18.11.2025.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish va ushbu jarayonga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish imkoniyatlarini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. PQ-49-son, 31.01.2024.
3. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021/2: Non-state Actors in Education: Who Chooses? Who Loses? Paris: UNESCO, 2021/2022. Bu hisobot nodavlat ta'lim subyektlari sektorining global o'ri va boshqaruv-javobgarlik muammolarini tahlil qiladi.
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. Ta'lim to'g'risida. O'RQ-637-son, 23.09.2020. Ushbu qonun davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatining umumiy huquqiy asoslarini belgilaydi.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan hamda davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 91-son, 14.02.2024.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. 1028-son, 24.12.2019.